

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ ЖИХАТЛАРИГА ДОИР

С.Т. Давлатова

тарих фанлари доктори, ЎзМУ таркибидаги
“Амалий этнология” лабораторияси раҳбари

Калит сўзлар: Этник социология, миллат, элат, миллатлараро муносабатлар, этник жараёнлар, миллий низолар.

Аннотация: Мақолада этник социология тушунчасининг мазмуни, фан сифатида шаклланиши ва миллатлараро муносабатларни ўрганишдаги илмий аҳамияти ҳамда назарий услубий жиҳатлари ёритилади. Шунингдек, этносоциология замонавий жамиятдаги этник ва ижтимоий ҳодисалар – турли ижтимоий гуруҳлардаги этник жараёнлар ва турли этник жамоалардаги ижтимоий жараёнлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик механизми таҳлилга тортилган.

ON THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING INTERNATIONAL RELATIONS IN ETHNOSOCIOLOGY

S.T. Davlatova

doctor of historical sciences,
Head of Laboratory “Applied Ethnology” NUU,

Key words: Ethnic sociology, nation, people, inter-ethnic relations, ethnic processes, national conflicts.

Abstract: The article describes the content of the concept of ethnosociology, its formation as a science and its scientific significance in the study of inter-ethnic relations, as well as theoretical and methodological aspects. Ethnosociology also analyzes the mechanism of the relationship between ethnic and social phenomena in modern society - ethnic processes in different social groups, and social processes in different ethnic communities.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ УЗБЕКИСТАНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

С.Т. Давлатова

доктор исторических наук, лаборатория «Прикладная этнология» НУУз
руководитель

Ключевые слова:	Аннотация:
Этническая социология, нация, народ, межэтнические отношения, этнические процессы, национальные конфликты.	В статье описывается содержание понятия этносоциологии, ее становление как науки и научное значение в изучении межэтнических отношений, а также теоретико-методологические аспекты. Этносоциология также анализирует механизм взаимосвязи этнических и социальных явлений в современном обществе - этнических процессов в разных социальных группах, социальных процессов в разных этнических общностях.

Этносоциология – этник социология бу социологиянинг бир сигменти бўлиб, унинг предмети жамиятдаги турли этник гуруҳлар, уларнинг бошқа этнослар билан алоқалари, фақат ўзларигагина хос бўлган хусусиятлари, оилавий ва ижтимоий муносабатлари ҳамда миллий анъаналарни ўрганувчи қисм ҳисобланади. Этник социология миллий низолар билан биргаликда миллий миграция ва эмиграция масалаларини ҳам ўрганади.

Замонавий дунёда этносоциологиянинг асосий иши – бу жамиятни ташкил қилаётган хар бир миллатнинг миллий ўзлигини англаш жараёнларини ўрганиш, уларни кузатиш, бу жараёнларнинг давлат манфаатларига зид келмаслигини таъминлаш, миллатлараро конфликт-зиддиятларни бартараф қилиш, этник гуруҳлардаги деструктив трендларни аниқлаб, назорат қилиш, уларнинг кучайиб кетмаслигини таъминлаши ҳамда олдини олиш лозим. Таъкидлаш жоизки, кўп миллатли давлатларда хар доим сепаратистик трендлар пайдо бўлиш эҳтимолдан ҳоли эмас.

XX аср ва XXI асрнинг бошларида бўлиниб кетган барча давлатларда сепаратизмга қарши курашда кўп хатоликларга йўл қўйилганлигини ҳам кўрсатади. Охирги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қаерда полиэтник муҳит бўлиб, унинг асосий маркери ҳисобланган турли тиллар ҳам ушбу муҳитда кўп учраса сепаратизмга йўл очилади.

Этносоциологияда этник муҳит ичида ҳам тил маркерлари бўйича айирмачилик юз бериши ҳолатлари бўлиши мумкин. Бунда бир гуруҳ ўз этнонадан ажралиб бошқа тилда сўзлаша бошлайди. Масалан, Россиядаги шимол ва Тундрада яшайдиган халқлар, чукчалар, хакаслар, ёкутлар, бурятлар каби ўнлаб этнослар ўз она тилларида сўзлашмай қўйишган. Бунда ҳамма нарса БИЛИНГВИЗМдан (лотинча, *Би “икки”, Лингва “тил”*) яъни икки тилда сўзлашувчи ва бу тилларда ўз фикрини айта оладиган шахслар ҳисобланади.

Тарихий меъёрлар бўйича этносоциология нисбатан ёш илмий фан ҳисобланади. Ушбу фаннинг собиқ СССРда пайдо бўлишининг бошланғич нуқтаси кўпгина рус тадқиқотчиларининг фикрига кўра, дастлаб 1960-йилларнинг бошларида “этносоциология” атамаси илмий муомилага киритилган. Шу боис этносоциологик тадқиқотлар, уларнинг методологияси ва услубий жиҳати фан сифатида аниқланган (Арутюнян, 1998, с.217; Татунц, 1999, с.140; Евтух, 2007, с.5-16).

Айтиб ўтиш жозки, Ғарбнинг социологиядаги янги тенденцияси собиқ совет иттифоқига Хрущевнинг “эритиш” даврига тўғри келди. Жумладан, собиқ СССР ФА Этнография институтида урбанизация қилинган совет жамиятининг этносоциологияси

мавзусига мурожаат қилишга имкон бериши натижасида социологияни қайта тиклади. Бундай тадқиқотларнинг асосий ташаббускори ва илҳомчиси институт директори, этнолог олим Ю.В.Бромлей бўлиб, у ўз атрофига И.С.Кон, О.И.Шкаратан ва илмий қизиқиши шахс социологияси билан боғлиқ бўлган Ю.В.Арутюнян каби истиқболли социологлар гуруҳини жалб қилган эди. Бу даврда шаклланган мазкур этносоциологлар жамоаси шахар социологияси, қишлоқ социологияси, жумладан, М.Н.Губогло тил жараёнлари ва Л.М.Дробжева эса шахслараро миллий муносабатларни ўргана бошлашади. Замонавий этник жараёнлар ва аҳоли этник таркибининг динамикасини (туғилиш, ўлим, табиий ўсиш) ўрганишнинг услубий асослари В.И.Козлов, Л.В.Хомич ўз тадқиқотларида келтириб ўтган(Козлов, 1969, с.15-21; Хомич, 1969, с.19-24).

XX асрнинг 70-йилларининг ўрталари ва 80-йилларнинг охирларида чоп этилган “СССРдаги замонавий этник жараёнлар” ҳамда “Замонавий дунёдаги этник жараёнлар” каби жамоавий монографиялар этник жараёнлар бўйича умумлаштирувчи асарларга айланади. Мазкур асарларда этник эволюцион ва этно-трансформацион бўлинадиган этник жараёнларнинг тўлиқ таснифи берилган(Современные... 543 с; Этнические, 1987, с.6). Турли этник гуруҳларнинг моддий ва маънавий маданияти, лингвистик ҳаёти, оилавий, маиший ва маросимларида замонавий этник жараёнларнинг намоён бўлиши таҳлил қилинди. Бу даврда жамоавий тадқиқотларнинг улкан илмий ва амалий аҳамиятига қарамай, барча турдаги этник жараёнлар ассимиляция жараёнлари асосий ўринда “Совет халқи” ва “Умумий совет маданияти” совет доктринаси фойдасига қўйилганлигини айтиб ўтиш мумкин.

1990-йилларнинг бошларига келиб этник ва этномаданий жараёнларни ўрганишнинг мутлақо янги босқичи бошланди. Совет Иттифоқининг парчаланиши, ёш суверен давлатларнинг пайдо бўлиши, сиёсий ҳаётининг демократлашуви, миллатлараро низоларнинг кучайиши – бу барча нотинч сиёсий воқеалар этник жамоатчилик элитаси томонидан сиёсий мақсадларни амалга оширишда фойдаланилган этник ўз-ўзини англашнинг кучайишига сабаб бўлди. Л.М.Дробжева, М.Н.Губогло “СССР ва СФРЮдаги замонавий этник жараёнлар” ва “СССРдаги миллий-лингвистик муносабатлар ҳолати ва истиқболлари” тўпламларида муҳим мақолаларни нашр этди. Мафкуравий клиселар, миллий-лингвистик муносабатлар, миллий сиёсатдаги бузилишлардан (тил соҳасидаги руслаштириш, миллий мактаблар тармоғининг қисқариши, кичик халқлар маданияти ривожига эътибор бермаслик ва бошқалар) таъсирдан холи таҳлил қилинадиган вақт келганлигини кўриш мумкин.

Ҳозирги вақтда этносоциология мавзусидаги энг аниқ нуқтаи назар Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробжева, А.А.Суслова ишларида кўрсатиб ўтилган бўлиб, “... этник гуруҳларнинг ривожланиши ва шаклланишининг ижтимоий жиҳатлари, уларнинг ўзига хослиги, қизиқишлари ва ўз-ўзини ташкил этиш, жамоавий хулқ-атворнинг шакллари, этник гуруҳларнинг ўзаро алоқалари ушбу гуруҳларга киритилган шахснинг муносабатлари ҳамда ижтимоий муҳитни ўрганиш ҳисобланади”(Дробжева, 1992, с.19-23; Губогло, 1992, с.34-65; Национально... ,1989, с.223). Ушбу таърифда янги фаннинг субъектлараро алоқадорлиги таъкидланиб, у моно- ва кўп миллатли муҳитда этник гуруҳларни ўрганишда социология ва этнология воситаларидан фойдаланади, асосий мавзуси анъаналар ва янгиликларни аниқлашга қаратилган этник маданий масалаларга эмас, балки социологик... шунинг учун ҳам этносоциологик тадқиқотларда объект маълум тарихий контекста сингиб кетган, жамиятнинг ижтимоий тузилиши элементи бўлган этник гуруҳга киритилган шахс орқали ўрганилади.

Этносоциологик тадқиқотлар муаммоси дастлаб қуйидаги қатор доиралар билан баён қилинган эди: этник гуруҳлар ва миллатларнинг ижтимоий тузилиши, уларнинг кўп

миллатли жамиятдаги ҳаракатчанлиги; ижтимоий ўзгаришларнинг этник хусусиятлари (биринчи навбатда республикаларнинг рус ва титулли этник гуруҳлар орасида, шунингдек, диаспораларда), касбий йўналиш тенденциялари, этник гуруҳлардаги ижтимоий ҳаракатлар тезлиги, республика ичидаги ва умумиттифоқ миграцияси, оилавий муносабатларнинг этник ўзига хослиги; рус тили ва республикалар титулли халқлари ва диаспораларининг турли ижтимоий гуруҳлардаги тилларидан фойдаланишдаги ўзгариш тенденциялари; ижтимоий гуруҳлардаги замонавий ва анъанавий маданиятнинг нисбати; анъанавийликнинг сиёсий ҳаётда ва ижтимоий хулқ-атворда тутган ўрни; маданиятлараро ўзаро таъсирлар; маданиятлараро чегаралар муаммолари, маданий масофадаги диннинг ўрни; этник ўз-ўзини англаш, авто ва муносабат, миллатлараро йўналишлар, бағрикенглик ва мурасасизлик, миллатчилик муаммолари, миллатлараро низоларнинг ижтимоий ва ижтимоий-психологик асослари (Арутюнян, Дробижева & Сусоколов, 1999, с.271).

Этносоциология замонавий жамиятдаги этник ва ижтимоий ҳодисалар – турли ижтимоий гуруҳлардаги этник жараёнлар ва турли этник жамоалардаги ижтимоий жараёнлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик механизмини ўрганишда алоҳида эътибор беради. Г.Т.Таводовнинг сўзларига кўра, этносоциология маданият ва турмушнинг этник хусусиятлари, кадрият йўналишлари, меҳнат ва дам олиш ҳатти ҳаракатлари, урф-одатлари, маросимлари, шахслараро этник муносабатларнинг ижтимоий ҳолатини очиб беришда, саноат ва касбий бандлик, миграция ва меҳнат каби ҳодисалар ҳамда жараёнларнинг этник хусусиятларини аниқлашга интилади. Ҳаракатчанлик, демографик ва ижтимоий такрор ишлаб чиқариш ва бошқалар. Этник ўзига хослик маданият ва кундалик ҳаёт соҳасига энг аниқ намоён бўлганлиги ва биринчи навбатда оила кўпайганлиги сабабли, ҳозирча ушбу соҳаларида этносоциология бўйича тадқиқотлар тўпланган (Тавадов, 2009, с.27).

1990-йилларнинг бошларида этносоциология муаммолари қатори постсовет худудида пайдо бўлган янгилар билан тўлдирилади, яъни: зиддиятли вазиятларнинг ижтимоий жиҳатлари ва низодан кейинги ҳал қилиш; титулли этник гуруҳ тилига давлат мақомини бериш, миллий маданиятни тиклаш, давлат суверенитетини олишга ижтимоий гуруҳларнинг реакцияси; янги ижтимоий иерархияларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири, шу жумладан куч тузилмаларида этник гуруҳларнинг вакили, яъни суверен республикалардаги турли хил этник гуруҳлар вакилларининг ҳокимиятга кириш масалалари; ўзаро таъсир қилувчи гуруҳларнинг янги мақоми роллари; иқтисодий миллатчилик яъни ресурсларни бошқариш ҳуқуқини олиш учун этник туйғуларни сафарбар қилиш (этник гуруҳларнинг маълум бир иш билан шуғулланишга тайёрлиги); янги ўзига хосликлар ва бирдамикларнинг шаклланиши (масалан, конфессионал, сиёсий асосда), фуқаролик, минтақавий, этник ва шунингдек иккиланган шахсларнинг нисбати; бағрикенглик ва мурасасизликнинг ижтимоий ҳолати; Россия федерациясидаги республикалараро ва давлатлараро миграция; янги миграция оқимларини мослаштиришнинг ижтимоий жиҳатлари; модернизация ва постиндустриал ривожланиш жараёнларида анъанавийликнинг ўрни (Арутюнян, 1969, с.37-45; Социально..., 1972, с.3-11; Дробижева, 1968, с.48-54).

Кўриб турганимиздек, этносоциология социологик тадқиқот усулидан фойдаланган ҳолда жамиятнинг социологик параметрларини этниклик призмасидан, шунингдек, ижтимоий тузилмалар иерархиясида намоён бўлишини ўрганади. Совет давридаги тарихий тараққиёт, глобаллашув жараёнлари Евроосиё маконининг фавқулудда этник мозаикасига олиб келди, бу эса этносоциология мавзусини аниқлаштирди.

Этносоциологиянинг фанлараро алоқаси тарихий-этнографик (тизимли таҳлил қилиш усули, ретроспектив, қиёсий тарихий, муаммоли, майдонни кузатиш усули ва

бошқалар) ва ўзига хос социологик усуллардан (анкеталар ва интервьюлар кўринишидаги оммавий этно-статистик тадқиқотлар, чуқур муаммога йўналтирилган, ярим-тузилган суҳбатлар, матнларни таркибини таҳлил қилиш, кузатиш, масштаблаш ва ҳ.к) иборат бўлади. 1960-йилларнинг охири 70-йилларнинг бошларида СССР ФА Этнография институтининг социологик тадқиқотлар соҳасида Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробежева ўз наشرлари саҳифаларида электрон ҳисоблаш машиналари(компьютерлари) томонидан маълумотларни қайта ишлашга асосланган этносоциологик тадқиқотларда энг янги математик ва статистик усулларни қўллаш натижаларини умумлаштирди. Стандартлаштирилган анкеталар асосида респондентларни сўроқ қилиш методикаси Ю.В.Арутюнян, Л.М.Дробежева, Л.Перепелкина, В.В.Пименова, Удмуртия, Чувашия, Кабардин-Балқария, Еревандаги совет тадқиқотчилари томонидан батафсил синоқдан ўтказилди(Этнические..., 1980, с.280; Пименов, 1977, с.262; Чуваши, 1988, с.240; Население..., 1986, с.248; Дробежева, 1981, с.270; Вопросы... ,1981, с.173).

Агар дастлаб оммавий тадқиқотлар алоҳида республикалар доирасида олиб борилган бўлса, кейинчалик СССР ФА нинг Этнография институти республикалараро қиёсий тадқиқотлар ўтказди. Социологик усуллар сифатли ва миқдорий характерга эга бўлиб, статистик таҳлил ва назарий умумлаштириш учун қулай натижаларни беради. Контент таҳлил қилиш усули биринчи марта 1967 йилда Татаристон автоном Совет социалистик республикасида этносоциологик тадқиқотлар пайтида, республика газеталари, радио ва телеэшиттиришларнинг матнлари республикадаги этносоциал жараёнларни тавсифловчи калит сўзлардан фойдаланиш частотасини ҳисоблаш йўли билан таҳлил қилинганида қўлланилган.

1990-йилларнинг бошларида “темир парда” қулаши ва Ғарб билан илмий ва интеллектуал алоқалар ўрнатилиши муносабати билан постсовет тадқиқотчилари буржуа социологияси усуллари билан танишдилар. Этносоциологик тадқиқотларда америкалик социолог Эмори Богардуснинг ирқий ва этник бағрикенглик масалаларни ўрганиш мақсадида 1925 йилда ишлаб чиқилган ижтимоий масофаларни ўлчаш услуги баъзи бир қўлланилишини топди. 1940-йилларда америкалик психолог Луи Гутманн ижтимоий масофаларни аниқлашда ижтимоий муносабатларни ўрганиш учун шкалалар деб номланган нарсани таклиф қилди. В.Евтухнинг фикрига кўра, Ғарб социологиясининг жуда самарали усуллари мигрант гуруҳлари ва диаспораларини ўрганишда автобиографик ва фотографикдир(Евтух, 2007, с.5-16).

Этно – социологик тадқиқотлар учун манбалар доираси жуда хилма хил бўлиб, жумладан архив манбалари (этник сиёсат, миграция, миллатлараро муносабатлар, ижтимоий ҳаракатчанлик бўлимлари ҳужжатлари), рўйхатга олиш идоралари архивларидан олинган ҳужжатлар, уй ва маиший китобларнинг материаллари, манбалар (аҳолини рўйхатга олиш, ҳужжатларнинг статистик тўпламлари) ҳисобланади(Трофимова, 1965, с.114-121; Кондратьев, 1970, Кальшев, 1991, с.37-38; Гали, 1998).

Бугунги кун жамият таракқиётида глобаллашув ва минтақавий интеграция ҳамда турли жамиятларнинг сиёсий, иқтисодий, маданий ҳамкорлиги устувор аҳамият касб этмоқда. Бу жараён бир давлат ёки тарихий-маданий минтақада тили, дини, тарихий-маданий анъаналари, тарихий тақдири яқин бўлган халқларнинг ўзаро бирдамлиги ва ҳамжиҳатликдаги фаолиятини тақозо қилмоқда. Айниқса, полиэтник жамиятларда турли миллат ва элатларнинг ўзаро муносабатларини, манфаатларини акс эттирган бағрикенглик тамойиллари ва этномаданий хилма-хиллик ғоялари ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда 130 дан ортиқ миллат ва элатлар мавжуд бўлиб, улардан энг йириклари ўзбек, тожик, козок, рус, қорақалпоқ, қирғиз, туркман, татар ва корейслар ҳисобланади.

Ҳозирги кунда мамлакатда турли миллатга мансуб фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-маърифий ҳаётдаги фаол иштирокини таъминлаш, уларнинг миллий ўзлигини англаши ҳамда этник қадриятларини сақлаб қолишлари учун кенг имкониятлар яратилди. Шунингдек, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик, энг аввало, бой тарихий-маънавий мерос, миллий қадрият, урф-одат ва анъаналар асосида миллий ўзлигини англаган, миллий ғурур-ифтихори юксалган, умуминсоний қадриятлар, замонавий технологиялар, илм-фан ютуқлари асосида дунёқараши шаклланган баркамол авлодни тарбиялашни кўзда тутди.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда этносоциологик тадқиқотлар замонавий этнологияни ривожланишига ўзини ҳиссасини қўшган қатор этнолог олимлар томонидан ҳамда улар раҳбарлигида бажарилган тадқиқотларни келтириб ўтиш мумкин. Жумладан, С.Турсунов, О.Бўриев, У.Абдуллаев, А.Дониёров, А.Аширов, Н.Азимова ва Б.Убайдуллаеваларни ишларида этносоциологик тадқиқотларни у ёки бу томонларини қамраб олган бўлса-да, уларда миллатлараро муносабатлар масаласининг баъзи жиҳатлари ёритилганлигини ҳам келтириб ўтиш мумкин.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги даврда этногенез ва этник тарих борасида олиб борилган илмий изланишлар натижасида туркий халқлар этномаданий алоқадорлигининг қадимийлиги борасида муҳим илмий ютуқлар қўлга киритилди.

Муайян халқ ва миллатнинг тарихига объектив ҳолис муносабатда бўлмоқ учун аввало ўша халқнинг келиб чиқиши, этногенези ҳамда унинг бошқа халқлар билан алоқалари ва этнодинамик жараёнлар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлмоқ зарур. Қолаверса, ижтимоий-сиёсий барқарорлик ва миллатлараро тотувликни кўпоришга қаратилган экстремизм, ксенофобия, миллий устунлик ғояларини тарғиб қилиш ва тарқатишга нисбатан муросасизлик вазиятини шакллантириш мақсадида миллатлараро муносабатларни этносоциологик тадқиқотлар орқали ўрганиш янада долзарб ҳисобланади.

Шубҳасиз, кўп миллатли ва кўп маданиятли жамиятдаги одамларнинг катта гуруҳларини қамраб олган этносоциологик тадқиқотлар улкан манбавий асосни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Арутюнян Ю.В.(1969). Конкретно-социологическое исследование национальных отношений // Вопросы философии. – 1969. – №12.
2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М (2000). Этносоциология: пройденное и новые горизонты // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – №2.
3. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А(1998). Этносоциология: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект пресс, 1998.
4. Богардус, Гуттман [Электронный ресурс] // Сайт «Словари и энциклопедии на Академике». Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy, свободный.
5. Гали А.Б., Калышев А., Каражанов К.С(1998). История переписей населения и этнодемографические процессы в Казахстане. –Алматы.
6. Дробижева Л.М(1968). О применении конкретно-социологических исследований для изучения национальных отношений // Актуальные проблемы истории национально-государственного строительства. – Вып.2. –Москва, 1968.
7. Евтух В(2007). Этносоциология: объектно-предметное поле и перспективы исследований // Социология: теория, методы, маркетинг. 2007. – №2.
8. Калышев А.Б., Кондратьев В.С(1991). Этносоциологическое исследование в Казахской ССР (методика и инструментарий) // Всесоюзная научная сессия по

- итогам полевых этнографических и антропологических исследований 1988-1989 гг. Тезисы докладов. В 3-х частях. –Алма-Ата, 1991. –Ч.1.
9. Козлов В.И(1969). Современные этнические процессы в СССР. (К методологии исследования) // Советская этнография. 1969. –№2.
 10. Козлов В.И(1982). Этническая демография. – М.: Финансы и статистика.
 11. Кондратьев В.С(1970). К методике обработки похозяйственных книг в этносоциологическом исследовании // Вопросы методики этнографических и этносоциологических исследований. – Москва.
 12. Современные этнические процессы в СССР(1975). – М.: Наука.
 13. Социально-культурные аспекты развития и сближения наций в СССР (программа, методика и перспективы исследования) // Советская этнография. – 1972. – №3.
 14. Тавадов Г.Т. Этнология(учебник) (2009). – М.: Дашков и К.
 15. Татунц С.А(1999). Этносоциология // Учеб. пособие для студентов. – М.: МАЛП.
 16. Хомич Л.В(1969). О содержании понятия «этнические процессы» //СЭ.